

Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні

Церква в Україні від початку її організації за часів князя Володимира і впродовж усього періоду Київського християнства є яскравим прикладом застосування системи симфонії між державою та церквою. Попри всі спроби проникнення з Візантії в Україну практики візантійського „цезаропапізму” у взаємовідносинах між церквою і українською державою (за княжої доби та доби козаччини) не було ні „цезаропапізму” ні „папо-цезаризму” (тобто поставлення церкви над державою).

Слід зазначити, що починаючи з часів князя Володимира державна влада не втручалась у чисто релігійні справи, як це робили грецькі імператори. Справа віри в Україні-Русі була виключно прерогативою церкви. Князі, козацькі гетьмани не присвоювали собі, а церква не надавала їм титулів священства, Божих помазаників, як це практикувалось у Візантії. Церковні статuti князів Володимира та Ярослава Мудрого впродовж довгого часу слугували як чинне місцеве право церкви в Київській Русі. Це було свого роду доручення церкви державною владою певних судових справ з метою релігійно-морального виховання християн.

Церковний статут князя Володимира відносив до прерогатив церковного суду шлюбні й родинні справи. Церковному суду підлягали справи охорони чистоти віри, моралі в громадських справах та пошани до церковних святинь. Церква одержала від державної влади широкі судові повноваження для боротьби з ересями та залишками язичництва. Однак церква в Україні користувалась цими повноваженнями дуже помірковано.

Церковний статут князя Ярослава Мудрого (або «Свиток Ярослава») доповнював Церковний статут князя Володимира фіксуванням точних судових вимірів в спірних справах, що стосувалися шлюбних, родинних проблем, а також охорони чистоти віри. Якщо по грецькому «Номоканону» за ці злочини накладалися суворі тілесні кари, включно до кари смертю, то за Церковним статутом Ярослава Мудрого вони були гуманні, бо встановлювали грошові покарання - «міри і продажу» - в залежності від характеру злочину і особи злочинця, як потерпілого. Таким чином, церковно-державні взаємовідносини, сфери втручання держави у справи церкви і церкви у державну сферу, судочинство, яке встановлювалось державою, були точно визначені і не ставали об'єктом змагань між церквою і державою з метою присвоєння собі більше якихось функцій або втручання у сферу, яка не належала тій чи іншій стороні. Система гармонії церковної і державної влади визначала державний характер церкви в Україні.

В умовах незалежності України склалася парадоксальна ситуація: проголосивши курс на побудову правової держави відносини між віруючими різних конфесій і напрямів, віруючими і невіруючими, органами державної

влади і релігійними інституціями будуються переважно не на принципі верховенства закону - наріжному камені правової держави, а на апелюванні до релігійних емоцій.

Проблема розробки, створення правової бази у відносинах „державно-церква” - одна з найбільш актуальних для України. За умови диктатури закону державно-церковні відносини набувають юридичного статусу і вкладаються в рамки правового поля, дії суб’єктів регламентуються законодавством, котре захищає суспільство від крайнощів: воєвничого клерикалізму і атеїзму - „державного вільнодумства”, гарантує свободу совісті особи, право сповідувати не тільки релігійні, а й інші переконання. Ситуація, що склалася у міждержавних, міжконфесійних відносинах вимагає закріплення і неухильного впровадження у практику рівноправ’я всіх церков, що діють в Україні.

Законодавство України про свободу совісті та релігійні організації являє собою цілу систему пов’язаних між собою нормативних актів, якими регулюються державно-церковні відносини. Конституція України закріпила право на свободу світогляду і віросповідання. У 35-й статті Основного Закону визначено, що включає у себе це право, коли воно може бути обмежене, відносини церкви та релігійних організацій з державою, неможливість увільнення від своїх обов’язків перед нею за мотивами релігійних переконань.

У Законі України „Про свободу совісті та релігійні організації” міститься більшість правових положень, котрими врегульовані питання забезпечення свободи совісті громадян, закріплені права і обов’язки релігійних організацій, умови їх діяльності як повноправних суб’єктів правовідносин. Згідно даної законодавчої бази державні органи: 1. Здійснюють реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій, якими визначається їх правоздатність юридичної особи (ст.114 Закону); 2. Передають у користування або повертають у власність релігійних організацій культові будівлі (ст.17 Закону); 3. Передають у користування або у власність інше державне рухоме і нерухоме майно (ст.ст.17-18 Закону); 4. Створюють умови для будівництва, ремонту, реставрації культових і інших будівель (ст.19 Закону); 5. Забезпечують проведення богослужінь, обрядів, церемоній та релігійних процесій за межами культових будівель (ст.21 Закону); 6. Створюють умови для видавничої діяльності релігійних організацій (ст.22 Закону); 7. Сприяють заснуванню релігійними організаціями підприємств для випуску богослужбової літератури і предметів культового призначення (ст.22 Закону); 8. Створюють умови для благодійницької та культурно-освітньої діяльності релігійних організацій (ст.23 Закону); 9. Створюють умови для міжнародних контактів, паломництв, участі релігійних організацій у міжнародних релігійних заходах (ст.24 Закону); 10. На працівників релігійних організацій, служителів культу розповсюджується законодавство про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування (ст.26 Закону); 11. Місцеві державні органи забезпечують державний контроль за додержанням законодавства про свободу совісті та релігійні організації (ст.29 Закону).

Згідно конституційним принципам взаємовідносин між державою і церквою релігійні організації: 1. Не виконують державних функцій. 2. Не беруть участь у діяльності політичних партій. 3. Не надають політичним

партіям фінансової підтримки. 4. Не висувають кандидатів до органів державної влади. 5. Не ведуть передвиборну агітацію. 6. Не фінансують виборчі кампанії кандидатів. 7. Утримуються від втручання у діяльність інших, не підпорядкованих ним релігійних організацій.

Школа в Україні відокремлена від церкви, а державна система освіти має світський науковий характер (тобто навчально-виховний процес вільний від втручання релігійних організацій). Держава здійснює реєстрацію та надає правоздатність юридичної особи релігійним громадам. Для реєстрації статутів (положень) релігійних громад, монастирів і релігійних братств, що утворилися у відповідності до чинного законодавства, подаються необхідні документи до обласної, Київської та Севастопольської міської адміністрації, а в Республіці Крим - до Уряду Республіки Крим.

Релігійні організації можуть мати свою власність (кошти, релігійні споруди, церковне обладнання тощо). Релігійна громада (монастир, братство), що є юридичною особою, може припинити свою діяльність двома шляхами: за рішенням загальних зборів релігійної громади та на підставі рішення суду. Всі фінансові, майнові та інші спірні питання вирішуються лише в судовому порядку.

Державний контроль за додержанням законодавства про свободу совісті та релігійні організації в Україні здійснюють місцеві Ради народних депутатів, їх виконавчі комітети та Державний комітет України у справах релігій. Останній покликаний забезпечувати проведення державної політики щодо релігій і церкви. І з цією метою він:

- здійснює реєстрацію статутів релігійних організацій, а також змін і доповнень до них;
- здійснює контакти і координаційні зв'язки з відповідними органами інших держав;
- подає консультативну допомогу державним органам у застосуванні законодавства про свободу совісті та релігійні організації;
- на прохання релігійних організацій сприяє досягненню домовленості з державними органами та подає необхідну допомогу у питаннях, що потребують вирішення цих органів;
- сприяє зміцненню взаєморозуміння і терпимості між релігійними організаціями різних віросповідань;
- сприяє участі релігійних організацій у міжнародних релігійних рухах, форумах, ділових контактах з міжнародними релігійними центрами й зарубіжними релігійними організаціями;
- забезпечує релігієзнавчу експертизу за участю представників релігійних організацій та відповідних спеціалістів.

Література

1. Історія релігії в Україні / За ред. проф. П.Яроцького.- Т.2.- К., 1997.
2. Никольский Н.М. История русской церкви.-М., 1983.
3. Палінчак М. Державно-церковні відносини на Україні.- Ужгород, 1997.
4. Релігієзнавство.-К., 2000.
5. Конституція України.- К., 1996.

ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії

Всеукраїнська науково-практична конференція
24-25 квітня 2003 р.

ЧЕРКАСИ
2003

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2003 р., м. Черкаси /Заг. ред. канд. іст. наук, доцента В.В.Ластовського.- Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003.- 66с.

Загальна редакція:

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент

Програмний комітет конференції:

Аблязов Р.А., доктор технічних наук, професор, Президент Черкаської академії менеджменту.

Жиленко І.В., кандидат богослов'я, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Забуга М., протоієрей, професор, ректор Київської Духовної Академії.

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент, Черкаська Академія Менеджменту.

Софроній, архієпископ Черкаський і Канівський.

Чабан А.Ю., доктор історичних наук, професор, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Оргкомітет конференції:

Голова організаційного комітету: ректор Черкаського інституту управління, кандидат економічних наук М.П.Овчарук

Члени комітету:

Доц. В.В.Ластовський, протоієрей А.Чертополох, доц. О.Є.Пилипенко, доц. О.Р.Хотькіна, ст. викл. О.А.Костюкова, викл. В.І.Загуляев, О.В.Товстохатко.

© Черкаська академія менеджменту, 2003

ЗМІСТ

- Пилипенко О. Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні
- Івангородський К. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров’ї
- Храпєвський О. Освіта на правобережній Україні в середині XVIII ст.
- Дмитрієв В. Зв’язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.
- Кунченко В. Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д.Юркевича.
- Кошель О. Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
- Каковкіна О. Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины XIX – начала XX вв.
- Нагорна Т. Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)
- Безносова О. Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая пол. XIX в. – 1905 г.).
- Бардінов А. Роль Спархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера
- Пашковський О. Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім
- Михайлюк О. Революція 1917-1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості
- Лаврик Г. Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у пореволюційне десятиліття
- Бабенко Л. Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки XX століття)
- Муренець Н. Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру УАПЦ в Шевченківській (Черкаській) окрузі
- Бобко Т. Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.
- Титаренко Ю. Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна
- Киридон А. Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії
- Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
- Масненко В. Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

- Пашенко В. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви
- Крайній К. Церковна археологія: минуле і перспективи
- Ластовський В. Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес
- Сініцина А. Православ'я і лікувальна справа
- Фіглевський М., Сем'янів М. Християнська етика крізь призму національного виховання
- Вороновська Л. Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн
- Кузнецова Л. Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях
- Чернишова Г. Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні
- Красноокий О. Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

В радянські часи для зовнішнього вжитку було багато формальних демократичних гасел, якими прикрашалась Конституція, інші закони, партійні директиви, а в житті було інакше. Відомо чим все це закінчилося.

В завершення можна сказати: всі ознаки які притаманні праву і заснованій на ньому державі, повинні бути об'єктивною реальністю, вони, ці ознаки, повинні бути системно, тобто гармонійно пов'язані, розвиватися і взаємодіяти всебічно, характеризувати право і правову державу як цілісність, єдність, що реально існує. Лише таке право і така держава спроможні ефективно регулювати міру свободи, рівності і справедливості.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії”
24-25 квітня 2003 р.

Підписано до друку 24.04.03
Тираж 100 прим.

Надруковано у редакційно-видавничому
відділі Черкаської академії менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16

**ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА**

***Православ`я - наука -
суспільство:
проблема взаємодії***

***Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції***

**Черкаси
2003**